

IJTIMOYIY TARMOQLAR ORQALI YOSHLAR ORASIDA DINIY EKSTIRIMIZIMNING TARG'IB QILINISHI

Husanov Bo'stonbek Erkin o'g'li

Mustaqil izlanuvchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13133056>

Annotatsiya. *Ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda qudratli axboriy qurolga aylanganligi hech birimizga sir emas. Bu tarmoqlar jahon miqyosida mafkuraviy-g'oyaviy tahdidlarni targ'ibot va tashviqot etishda muhim manba vazifasini o'tamoqda. Bu tarmoqlar yordamida yoshlarning qalbi, ongi va ruhiyatiga ta'sir ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning natijasida yoshlar ma'naviyati izdan chiqishiga olib kelmoqda. Shu boisdan ham, turli-tuman g'oyaviy, mafkuraviy va axborot xurujlarining avj olishini e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim.*

Kalit so'zlar: "ari uyasi", "yahvechilar", "pyatidesyatniklar", "tashabbuskor baptistlar", g'oyaviy qurol.

PROMOTION OF RELIGIOUS EXPRESSION AMONG YOUTH THROUGH SOCIAL NETWORKS

Abstract. *It is no secret to any of us that social networks have become a powerful informational weapon today. These networks serve as an important source of propaganda and propaganda of ideological and ideological threats on a global scale. Special attention is paid to influencing the hearts, minds and souls of the youth through these networks. As a result, the youth's spirituality is derailed. Therefore, the rise of various ideological, ideological and informational attacks should not be ignored.*

Key words: "beehive", "Yahwehists", "Piatisyatniks", "initiative Baptists", ideological weapon.

ПРОДВИЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ВЫРАЖЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Аннотация. *Ни для кого из нас не секрет, что социальные сети сегодня стали мощным информационным оружием. Эти сети служат важным источником пропаганды и пропаганды идеологических и идеологических угроз в глобальном масштабе.*

Особое внимание уделяется воздействию на сердца, умы и души молодежи через эти сети. В результате духовность молодежи подорвана. Поэтому нельзя игнорировать рост различных идеологических, идеологических и информационных атак.

Ключевые слова: «улей», «яхвесты», «пятысятники», «инициатива баптистов», идеологическое оружие.

Diniy ekstremizm — ba'zi diniy tashkilotlar yoki asosan ayrim dindorlarning jamiyat qonun-qoidalariga mos kelmaydigan mafkurasi va faoliyati¹.

Bugungi kunga kelib, internet tizimining ijtimoiy tarmog'ida ma'naviy, axloqiy tubanlikni "targ'ib" etuvchi sahifalarning soni bir nech yuz miliondan oshayotganligi insoniyatni yanada tashvishlantiradi. Bu haqda Chingiz Aytmatov shunday yozadi:

¹ https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Diniy_extremizm

“Tuya terisini odamning taqir boshiga kiydirish shart emas. Endi sodir bo‘ladigan urushlar jang maydonida emas, balki mafkura poligonida yuz beradi. Shu jihatdan qaraganda, yoshlarning ko‘p vaqtini internetda behuda sarflashi katta fojiaadir”². Ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda qudratli axboriy qurolga aylanganligi hech birimizga sir emas. Bu tarmoqlar jahon miqyosida mafkuraviy-g‘oyaviy tahdidlarni targ‘ibot va tashviqot etishda muhim manba vazifasini o‘tamoqda. Bu tarmoqlar yordamida yoshlarning qalbi, ongi va ruhiyatiga ta’sir ko‘rsatishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Buning natijasida yoshlar ma’naviyati izdan chiqishiga olib kelmoqda. Shu boisdan ham, turli-tuman g‘oyaviy, mafkuraviy va axborot xurujlarining avj olishini e’tibordan chetda qoldirmaslik lozim.

Bugungi kunda internet ayrim “shaxslar” uchun g‘oyaviy qurolga aylanayotgan masalaning eng muammoli jihatidir. Yaqin o‘tmishda biror davlatni zabt etish uchun qurol, tank va shu kabi vositalardan foydalanilgan bo‘lsa, hozir bunday qurollarning ahamiyati pasayib boryapti. Bularning o‘rnini ommaviy axborot vositalari, ayniqsa, internet egallayapti. Shundan ko‘rinadika, hozir biror xalqni yoki mamlakatni tobe qilish uchun, o‘sha mamlakat yoshlarining ongini zabt etish kifoya. Bu fikrning isboti sifatida “Arab baxori” buxronlari yoki Yevropaning ayrim xududlaridagi notinchliklarni aytish mumkin.

Hozirgi tahlikali zamonda internet tarmog‘i orqali taraqqatlayotgan g‘arazli ma’lumotlar, vayronkor g‘oyalar, odob-axloqni yemiruvchi illatlar yosh avlodning har biriga ta’sir o‘tkazmoqda. Keyingi paytlarda internet orqali buzg‘unchilikka chaqiruvchilar, global tarmoqdan qabih maqsadda foydalanuvchilar ko‘payib bormoqda.

Diniy ekstremizm ko‘pchilik dinlarda mavjud bo‘lib, uning tarafdorlari o‘z oldiga siyosiy maqsadlarni qo‘yadi. Islom ekstremizmining aqidasi ko‘ra, birinchidan, go‘yo barcha hozirgi zamon musulmon jamoalari islomiy tuslarini yo‘qotganlar va „Johiliya“ asri jamiyatlariga aylanganlar. Bunday yondashuv hukumat va uning olib borayotgan siyosatini keskin tanqid qilish uchun „asos“ bo‘lib xizmat qiladi. Ikkinchidan, go‘yo faqat „haqiqiy“ musulmonlar hokimiyatga kelgach, barpo bo‘lajak „islomiy tartib“ni o‘rnatish uchun keskin va agressiv harakat qilmoqlari lozim. Bunday harakatning konunga muvofiqligi masalasi ular tomonidan umuman o‘rtaga qo‘yilmaydi, zero, ular faqat shariatga (bu ham ularning tor talqinida) tayanib ish ko‘radilar va o‘zlarini islomdan chekingan hokimni ag‘darishga guyo haqli deb biladilar. Islom ekstremizmining „nozik“ tomoni uning „din“ga (haqiqiy dinga emas) asoslanganidadir. Guruh rahbarlari o‘z qo‘l ostidagi a‘zolarining ongiga shu darajada ta’sir o‘tkazadilarki, ular hatto o‘zlarini qurbon qilishga, muayyan maqsad yo‘lida „shahid“ yoki „kamikadze“ bo‘lishga tayyor turadilar. „Musulmonbirodarlar“ harakati (Misr, 1928) dan yetishib chiqqan Sayyid Qutb (1906—65) hozirgi zamon islom ekstremizmining g‘oyaviy asoschisi sifatida tan olingan. Uning „nazariya“siga ko‘ra, o‘zini musulmon deb hisoblovchilarning ko‘pchiligi aslida musulmon emas va umuman, barcha davlatlar islomga qarshidirlar. Demak, maqsad — islom davlatini barpo qilish va jamiyatni to‘lig‘icha islomlashtirishdir.

Xristian dinining ba’zi sektalariga asoslangan ko‘plab diniy ekstremistik harakatlar ham mavjud. Ayniqsa, „yahvechilar“, „pyatidesyatniklar“, „tashabbuskor baptistlar“ umuman qonuniy hokimiyat va dunyoviy qonunlarni tan olmaydilar. Ularning fikricha, go‘yo cherkov davlatdan

² <https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ijtimoiy-tarmoqdagi-tuzoqlarning-yoshlar.16139788528/>

yuqori. Pyatidesyatniklarning ba'zi guruhlarini esa o'z tobelarini o'ta shafqatsizlik bilan ado etiladigan ibodatlariga zo'rlaydilar, dunyo ne'matlaridan voz kechib, tarkidunyochilik bilan yashashga da'vat etadilar.

Diniy ekstremizm yoki ashaddiy aqidaparastlik turli ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin. Mas, Olsterdagi „ultra“ protestantlar, Yaqin va O'rta Sharqdagi „musulmon-birodarlar“, Markaziy Osiyo va Kavkazda paydo bo'lgan vahhobiylar (qarang Vahhobiylik) va boshqa. Ular jamiyatga va qonunlarga deyarli bir uslubda qarshi kurash olib boradilar.

Hozirgi kunda Xitoyda 500 milliondan, Rossiyada 50 milliondan, O'zbekistonda 10,2 milliondan ortiq internetdan foydalanuvchi ro'yxatga olingan. Endilikda ijobiy va salbiy axborotlarning global tarmoqqa chiqishi uchun bir soniya kifoya.

Afsuski, ko'p yoshlar Islom din niqobi ostida olib borilayotgan buzg'unchi harakatlarning qurboni bo'lib, din dushmanlari quroliga aylanib qolmoqda. Ular nozik chegara chizig'ini anglamay, shunday targ'ibotlarga uchib, o'z dini, dindoshlari, xalqi va o'zi tug'ilib o'sgan Vataniga qarshi isyon qilishgacha borib yetmoqda.

Aslida, adashgan kimsalarning din va shariat borasida umuman ilmlari yo'q, faqatgina to'daboshidan yodlab olganlarini takrorlashdan nariga o'tolmaydi. Bu qayg'u bilan qayd etish joizki, bugungi yoshlarimizning to'qson foizi diniy masalalarda ulamolardan tomonidan yozilgan adabiyotga qolib, internetga murojaat qilmoqda.

Inson qayerdan, qanday ma'lumotlarni olmasin, albatta, tekshirib ko'rishi va ularga ko'r-ko'rona ergashmasligi kerak. Qur'oniy Karimning Isro surasida shunday marxamat qilinadi: “(Ey inson!) O'zing (aniq) bilmagan narsaga ergashma! Chunki quloq, ko'z, dilning har biri to'g'risida (har bir inson) mas'ul bo'lur (javob berur)” (36 oyat) – degan xitobiga qat'iy amal qilish lozim.

“Axborat asri” deb atalayotgan hozirgi zamonda ma'lumot olish va axborot almashishning qulay vositasi internetdir. Biroq bu tarmoqda hamma narsa aralash-quralash – oq bilan qora, ezgulik bilan yovuzlik. Ma'lumot tarqatish, biznes va reklama uchun katta maydonga aylangan global tarmoqni nazorat qilishning imkoni yo'q. Shuning uchun ham “o'rgimchak to'g'ri”da buzg'unchi g'oyalar targ'iboti va terrorga chaqiriqlar juda ko'p uchraydi.

Buzg'unchi firqalar tomonidan amalga oshirilayotgan xunrezliklar ommaviy axborot vositalari, ayniqsa internet orqali keng namoyish etilmoqda. Jangarilar o'zlarining qabih maqsadi yo'lida internetdan ustalik bilan foydalanmoqda. Masalan, g'alamislarning aldanchilik, ko'zbo'yamachilik bilan ishlangan, soxtalashtirilgan videotasvirlari g'o'r yoshlarni o'z domiga tortmoqda.

Sog'lom aql egalari internet qulayliklaridan o'z bilimlarining oshirish yo'lida oqilona foydalanadi. Lekin ba'zi yoshlar esa ushbu tarmoqdagi yovuzlikka, ma'naviy tanazzulga sabab bo'ladigan saytlarda “sayr qilib”, o'zlari va atrofdagilarning ongini zaharlayotganlari aniq.

Internet bozoridan har kim o'ziga kerakli narsani oladi, deb tarbiyani o'z xoliga tashlab qo'yish yaramaydi.

Paydo bo'lganiga uncha ko'p bo'lmasa-da, lekin allaqachon “ari uyasi” kabi eng gavjum elektron manzillarga aylangan ijtimoiy tarmoqlar yovuz kuchlarning virtual quroliga aylandi.

Zero, terrorchilik kayfitydagi shaxslarning ijtimoiy tarmoqlar orqali olib borayotgan targ'ibot-tarshviquotlari kun sayin avj olib bormoqda.

Shuning uchun ham yoshlarda xabar va ma'lumotlarni tahlil eta olish malakasini hosil qilish zarur, Zero, har qanday xabar ham to'g'ri va xolis bo'lavermaydi. Har bir ma'lumotni tekshirish haqida Allox taolo shunday deydi: "Ey mo'minlar! Agar sizlarga biror fosiq kimsa xabar keltirsa, sizlar (haqiqiy ahvolni) bilmagan holingizda biror qavmga aziyat yetkazib qo'yib, (keyin) qilgan ishlaringizga pushaymon bo'lmasligingiz uchun (u habarni) aniqlab (tekshirib) ko'ringiz!" (Hujurot surasi 6 oyat).

Xulosa qilib aytganda, Internetni bejiz "o'rgimchak to'ri" deb aytishmaydi. Zero, o'rgimchak to'ri quyosh nurida shunchalar jozibador va xilma-xil ranglarda tovlanadiki, beixtiyor inson unga mahliyo bo'lib qoladi. Aksincha, quyosh nuri yo'q joyda u jozibadorlikdan asar ham qolmaydi. Shundan ekan, jamiyat barqorligiga tahdid soladigan, xunerezlik, behayolik, qalloblik, buzg'unchilik kayfiyatidagi sayt va guruhlarni "o'rgimchak to'ri"ning zulmatdagi shakliga qiyoslash kerak. Shundan ekan, yoshlarni doimo ogoh bo'lib, turli g'oyalarga qarshi turishi va to'g'ri yo'ldan yurishlari zarur.

REFERENCES

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Diniy_ekstremizm
2. <https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/ijtimoiy-tarmoqdagi-tuzoqlarning-yoshlar.16139788528/>
3. <https://2fwww.azkurs.org/termiz-davlat-universiteti-v9.html>
4. <https://fayllar.org/mavzu-internet-tarmogi-yoshlar-manaviyatiga-salbiy-tasir-etuv.html>
5. <https://anyflip.com/husmc/xkgz/basic>